

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ.

Саидазимова Саида Юсуповна
УМЭД, кафедра РГЯ, старший
преподаватель французского языка
saida.dip44@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу чтения и понимания письменной речи как ключевых навыков в изучении иностранного языка. Рассматривается эволюция подходов к обучению чтению, начиная с 1970-х годов, с акцентом на коммуникативный подход, который подчеркивает активную роль читателя в интерпретации текста. Чтение представлено как сложный процесс, включающий декодирование, понимание и взаимодействие читателя с текстом на основе его знаний, культурного контекста и стратегий чтения. Особое внимание уделяется интерактивному подходу, который помогает преодолевать лексические, текстовые и тематические трудности. Подчеркивается важность подбора текстов, соответствующих языковому уровню учащихся, и их социокультурной значимости для мотивации и развития критического мышления. В статье также обсуждаются стратегии чтения, способствующие формированию самостоятельных и критически мыслящих читателей.

Ключевые слова: чтение, понимание письменной речи, иностранный язык, коммуникативный подход, интерактивное чтение, языковые навыки, культурный контекст, стратегии чтения, декодирование, критическое мышление.

Abstract: The article examines reading and reading comprehension as essential skills in foreign language teaching and learning. It traces the evolution of approaches to teaching reading since the 1970s, emphasizing the communicative approach, which highlights the active role of the reader in interpreting texts. Reading is presented as a complex process involving decoding, comprehension, and interaction between the reader and the text, shaped by the reader's prior knowledge, cultural context, and reading strategies. Particular attention is given to the interactive

approach, which helps overcome lexical, textual, and thematic challenges. The article underscores the importance of selecting texts that match learners' language proficiency and carry sociocultural relevance to foster motivation and critical thinking. It also discusses reading strategies that promote the development of autonomous and critically engaged readers.

Keywords: reading, reading comprehension, foreign language, communicative approach, interactive reading, language skills, cultural context, reading strategies, decoding, critical thinking.

Понимание письменной речи - это один из четырех навыков, который играет важную роль в преподавании и изучении иностранного языка. "Интерес к чтению возник, прежде всего, по причинам дидактического характера, связанным с изменением целей преподавания вторых языков » (Gaonac'h, 2000: 5). Начиная с 70-х годов, с использованием коммуникативного подхода на уроках иностранного языка, были реструктурированы языковые занятия, а также языковые практики чтения. В наши дни это « не означает возврата к древним практикам, но, напротив, на него сильно влияет тот факт, что знания читателя и его коммуникативные цели играют очень важную роль в формировании смысла послания » (Кунце, 2012: 7). Как Бертоккини и Костанцо (2008 : 123) уточнили что : « Чтение-это встреча между читателем и текстом; любой читатель знаком с другими текстами, обладает знаниями, привычками, а текст имеет текстовую структуру, референциальное содержание ». В течение многих лет тексты долгое время считались произведениями одного автора, читатель занимал пассивную позицию и пытался понять значение слов и выражений. Но влияние теоретического течения, представленного Гудманом (1971) и Смитом (1971), защищало идею о том, что « чтение по сути не было занятием по извлечению информации из букв и слов, а заключалось в основном в разработке гипотез о значении текста прочитанные, предположения, которые читатель будет регулярно подвергать проверке, сопоставляя их с собранными данными » (Ильинка, 2007: 1). Кроме того, у читателя « также есть история, социокультурное прошлое, которое

вступает в игру при его интерпретации текста » (Мойран, 1979: 79). Это связано с тем, что практика чтения требует не только языковых навыков, но и культурных и интертекстуальных навыков. Дешен также предлагает модель чтения, которая не сильно отличается от тех, которые были процитированы выше, исходя из « трех факторов, которые могут повлиять на эффективность понимания". Это контекст, в который вписывается текст ; характеристики текста и знания читателя». то есть, по мнению этих двух ученых, вклад самого читателя в текст, особенно через его первоначальные знания, имеет первостепенное значение. Как известно что « Чтение не ограничивается построением смысла текста, но также вызывает различные размышления и реакции со стороны читателя » (Нильсон, 2007: 1). Эти размышления и реакции составляют основу использования стратегий чтения. Кроме того, основная цель курсов по изучению письменности на иностранном языке-разработать стратегии чтения учащихся с самого начала их обучения и сделать их самостоятельными читателями перед лицом текста. По словам Барджола, « Главное, прежде всего то, что ученики время от времени становились критическими читателями, действующими лицами и производителями смысла, и что они находили в этом удовольствие ». Начиная с начального уровня, на уроке иностранного языка можно выделить место для занятий чтением. Как и на родном, так и на иностранном языке, тексты, представленные на уроках, способствуют академическому развитию учащихся, а также культурному знакомству с иностранным языком. В этом случае тексты становятся основными носителями курса понимания написанного и чтения.

Что такое чтение?

По данному словаря , Le Petit Robert (1996: 1267) определяет чтение как « материальное действие чтения, расшифровки (того, что написано) » и « действие чтения, ознакомления с содержанием (написанного).). Или еще: "чтение - это сложное занятие на стыке различных дисциплин, а именно нейробиологии, лингвистики, когнитивной психологии и социологии. Чтение-

это задавать вопросы тексту, извлекать информацию, действовать с помощью предположений и ожиданий, улавливать общий смысл, находить ответ на проблему, в итоге это создание ментальных структур». Таким образом, исходя из этих определений, мы можем присоединиться к идее, что чтение является результатом двух различных навыков: декодирования и понимания.

Гудман, который провел несколько исследований того, как работает чтение на родном и иностранном языках, предлагает нам схематическое развитие следующего процесса чтения:

1. Читатель смотрит в одну точку.
2. Он выбирает графические ключи в соответствии со своими приоритетами, языковыми навыками и приобретенными стратегиями чтения.
3. В своем мозгу он формирует образ. Этот образ состоит из того, что он видел и что он ожидает увидеть.
4. Он ищет в своей памяти синтаксические, морфологические и семантические ключи. Это может привести к выбору большего количества клавиш или преобразованию просматриваемого изображения.
5. Он формулирует гипотезу с помощью имеющихся у него ключей. семантический анализ приводит его к частичному декодированию. Это декодирование сохраняется в кратковременной памяти.
6. Если он не может найти никаких предположений, он пробует еще раз, искать дополнительную информацию в тексте.
7. Если он расшифровал текст, он проверяет семантическую и грамматическую приемлемость в контексте.
8. Если декодирование неприемлемо с семантической и синтаксической точек зрения, мы начинаем все сначала, находя точку, которая препятствует пониманию. Когда он находит его, он начинает все сначала с пункта № 6.
9. Если выбор приемлем, предположения проверяются. Мы начинаем все сначала, и цикл продолжается » (Гудман, 1967, цитируется Бенито, 2001: 607-608).

Что такое понимание прочитанного ?

Для многих исследователей понимание - это способность искать смысл текста. И так « Понимание переводится как выполнение набора задач, а именно : получение подсказок, запоминание элементов, восстановление порядка и взаимосвязей между элементами, переформулировка, синтез, вывод, интерпретация, опрос, контроль того, что требует использования таких стратегий, как получение подсказок, запоминание элементов, восстановление порядка и взаимосвязей между элементами, перефразирование, синтез, вывод, интерпретация, опрос, контроль которые требуют использования таких стратегий, как получение подсказок, запоминание и анализ.использования предыдущих знаний, объединение информации и т.д» (Ятаген и Лекутр, 2012: 10).

Согласно Цебе (2007: 1), понимание основывается на определенных элементах в процессе чтения: "навыках декодирования, языковых навыках, текстовых навыках, ссылочных навыках, стратегических навыках (регулирование, контроль и оценка читателем своей читательской деятельности) ». То есть процесс понимания требует, с одной стороны, орфографической, фонологической, лексической, синтаксической и семантической обработки текста, а с другой стороны, вырабатывается определенные навыки, которые являются важными переменными для понимания написанного (Жюль, 2006: 168):

- «лингвистическая компетентность: знание синтаксико-семантических моделей языка;
- дискурсивная компетентность: знание различных типов текстов и их прагматических аспектов;
- референциальная компетентность: знание экстралингвистических ссылок на текст (мировой опыт, знакомство с темой текста, социально-культурный багаж)";

На уроках иностранного языка для многих учащихся, чтение на занятиях является увлекательным и познавательным процессом, где они сталкиваются с определенными трудностями.

Однако задача чтения не очень проста для изучающего иностранный язык. Действительно, в процессе чтения и понимания учащийся сталкивается с определенными трудностями. По словам Сикуреля (1991: 11), они проявляются у него в следующих областях:

- лексические препятствия: учащийся останавливается на незнакомом слове, ищет его объяснение и забывает содержание текста.

- препятствия, связанные с текстовой организацией: потому что он знает синтаксис языка и способы, с помощью которых предложения артикулируются между собой.

- препятствия, связанные с предметной областью (содержание, затронутые темы, намеки) : читатель не может перемещаться назад и вперед между тем, что уже есть в его памяти, и новыми текстовыми данными ».

Также, согласно Сикуреля (1991: 43), она предлагает нам интерактивный подход, чтобы учащиеся могли преодолевать вышеупомянутые препятствия. Согласно этому подходу, понимание текста основано на сочетании распознавания языкового кода и знаний читателя. Таким образом, интерактивное чтение включает в себя языковую компетентность и культурную компетентность. Шаги в этом интерактивном подходе заключаются в следующем:

Этап 1 – направляйте и активируйте знания : позвольте учащимся использовать уже полученные знания для облегчения чтения. Этот шаг обычно выполняется до распространения текста.

Этап 2-наблюдение-взятие подсказок : возьмите подсказки, чтобы познакомить читателя с текстом и заставить его предвидеть значение и назначение текста. Этот этап характеризуется чтением-пролистыванием, быстрым просмотром страницы.

Этап 3-читайте с одной целью: выберите одну или несколько записей, которые считаются наиболее благоприятными для доступа к смыслу. Чтение - это исследование, основанное на инструкциях, данным преподавателем.

Этап 4 – реагировать и связывать знания : способствовать взаимодействию между новой информацией, собранной в прочитанном тексте, и пройденными знаниями. Читателю предлагается отреагировать на содержание текста, попросив его, например, высказывать свое мнение". Эти взаимодействия на уроках « происходят в форме вопроса или комментария " (Drolet, 2008: 1) о тексте, который изучают учащиеся. На основе этих взаимодействий до, во время и после чтения они могут составить смысл текста.

В заключение, основываясь на этих данных, мы можем сказать, что для того, чтобы сделать процесс чтения и понимания, который является сложным для начинающих учащихся, эффективным, во-первых, необходимо принять хорошо спланированную методологию обучения, а во-вторых, необходимо прибегать к языковой деятельности, которая обогатит знания лексические, синтаксические и культурные особенности начинающих учащихся. Кроме того, языковой уровень текстов, представленных на языковом занятии, должен соответствовать языковому уровню учащихся. В обратном случае частое обращение к словарю и непонятность текстов из-за обилия незнакомых слов будут демотивирующими для учащихся и не вызовут у них потребности в чтении. Как утверждает Тальянт (2006: 136-137), что тексты должны содержать известные и неизвестные лексические и грамматические элементы ; их социокультурное содержание должно позволять проводить межкультурное сравнение ; они должны содержать оригинальную информацию, позволяющую пробудить любопытство ; они должны быть адресованы подходящему возрастному классу, особенно на начальном этапе обучения, и они должны быть понятны каждому презентативные для различных доминирующих типов (повествовательные, предписывающие, пояснительные и т. д.).

Литературы:

1. BÉNITO, J.A. (2001). “La lecture et Le Document Authentique en Classe de FLE”, http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1011623, (Erişim tarihi: 25.06.2015).
2. BERTOCCHINI, P. & Costanzo, E. (2008). Manuel de Formation Pratique Pour le Professeur de FLE. Paris: Clé International.
3. CÈBE, Sylvie (2007). “Un choix de textes déterminé par une planification didactique centrée sur les opérations intellectuelles”. Dixième colloque international de l'Association internationale pour la recherche en didactique du français, le socioculturel en question. Université de Lille. http://www.crdp.accreteil.fr/rubriques/contributions_reflexion/contributions_ecrits_en_reception.php, (Erişim tarihi: 25.06.2015).
4. CÍCUREL, F. (1991). Lecture Interactive en Langue Étrangère. Paris: Hachette.
5. CORNAIRE, C. (1991). Le Point sur la Lecture. Paris: Clé International.
6. DROLET, M. (2008). “Qu'est-ce que la Lecture Interactive ?”, http://www.editionsaf.com/docs/trousses/ESF_Presentation-Lecture-Interactive.pdf, (Erişim tarihi: 06.07.2015).
7. GAONAC'H, D. (2000). “La Lecture en Langue Étrangère: Un Tour d'Horizon de Problématique de Psychologie Cognitive”, Acquisition et Interaction en Langue Étrangère, ss.5-14.
8. Ilinca, C. “La Lecture Comme Technique d'Apprentissage d'une Langue Étrangère”, www.uab.ro/reviste_recunoscute/philological/philologica_2007_tom3/ilinca_cristina.doc, (Erişim tarihi: 25.06.2015).
9. JOULIA, D. (2006). “La Lecture en Langue Étrangère: Approche Cognitive et Logiciels Hypermédias”, Lenguaje, No.34, ss.159-184.
10. KUNZE, D.L. (2012). “La Lecture Interactive et La Compréhension de Textes en Classe de Français Langue Étrangère”, Pensar Línguas Estrangeiras, No.1.
11. NİLSSON, A. (2007). “Lire et Comprendre en Français Langue Étrangère “, Thèse de Doctorat, Université de Stocholm, Suède.
12. ROBERT, P. (1996). Le Nouveau Petit Robert: Dictionnaire de la Langue Française. Québec: Dicorobert.
13. TAGLIANTE, C. (2006). La Classe de Langue. Paris: Clé International.